

Intuition et intention : quelle(s) approche(s) pour la création contemporaine ?

*Ilef Chakroun, Docteur en Science et Techniques des Arts
Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse (université de Sousse)*

Résumé

Bien qu'elles soient phonétiquement proches, l'intuition et l'intention dans leur appréhension poétique sont la traduction de deux approches différentes dans la pratique créative de l'artiste-concepteur. Si l'intuition s'apparente à la spontanéité, le hasard et l'expérimentation, l'intention, elle, se traduit plutôt à travers le calcul et la logique. Longtemps, les deux approches conceptuelles étaient distinctes entre une intuitive pour les artistes plasticiens et une autre intentionnelle et rationnelle pour les architectes et les designers. Toutefois, durant l'ère contemporaine, le processus conceptuel se métamorphose, notamment avec l'apport des nouvelles technologies et la dominance de l'usage de l'intelligence artificielle, laissant part à des conceptions novatrices aussi bien dans leurs peaux que dans leurs approches. Cet article aura donc comme objectif de mener une réflexion quant à la/les relation(s) concrescente(s) dans l'approche conceptuelle de la création artistique contemporaine.

Mots clefs :

Intention, conception contemporaine, intuition, concrescence, processus

Introduction

La création artistique contemporaine semble être un des phénomènes les plus complexes à étudier vu la richesse et la diversité des champs qu'elle traite, mais surtout à cause des dualités confluentes dont elle fait part dans une même conception. L'inconscient se mêle au conscient, le lucratif au besoin, le spontané au rationnel, l'imprévu au calculé, mais aussi l'intuition à l'intention pour donner part à des créations novatrices (Journeau, 2011). Durant des décennies, la relation entre l'intuition et l'intention était bien distincte au sein d'un processus conceptuel artistique. Lors d'une création plastique, c'est l'intuition qui prend le dessus. L'artiste s'inspire alors de sa spontanéité et de ses émotions, du jeu et du hasard, de l'expérimentation et de l'imprévu pour créer ses œuvres. En contrepartie, les arts appliqués, s'appuient sur le calcul et la raison, le précis et la fonction, l'exécution et la conformité dans l'œuvre ou l'objet à concevoir.

Au côté intuitif de la création de l'artiste s'oppose alors celui intentionnel et programmé du designer et de l'architecte. Mais à partir du moment où l'œuvre d'art est sortie de l'espace du musée à la rencontre de l'espace social, annonçant l'avènement de l'art contemporain, tout a basculé. Plus encore, le bouleversement apporté par l'usage des nouvelles technologies durant les années 1980 a créé une confusion des processus conceptuels des diverses branches artistiques, laissant part à des conceptions novatrices aussi bien dans leurs peaux que dans leurs approches. Les savoir-faire s'entrelacent des fois et se mutent dans d'autres. A cet égard, les intuitions et les intentions des artistes et des concepteurs se métamorphosent et acquièrent de nouveaux objectifs et usages. La relation entre les deux approches conceptuelles s'entrelace, se disloque ou se fusionne selon l'œuvre/produit conçu. Les questions surgissent alors quant à leur coexistence formelle et conceptuelle et sollicite le chercheur à se questionner quant à la nature du nouveau rapport qui pourrait les unir, réunir, ou séparer !

Intuition et intention, intuition ou intention, intuition comme intention : comment qualifier la nature de l'approche créative adoptée par l'artiste-concepteur contemporain ? A l'ère des nouvelles technologies, comment qualifier cette nouvelle approche qui allie dans certains cas l'intuition, l'intention et l'intelligence artificielle ? Alors que le processus créateur intègre de nos jours de plus en plus l'utilisateur, qu'elle serait l'avenir de la conception via la triade Intelligence Artificielle, concepteur et utilisateur ?

Tout au long de cet article, la réflexion autour de cet ensemble de questionnements s'appuiera sur des exemples concrets d'œuvres de créateurs contemporains (plasticiens, architectes, designers, etc.) afin de définir la nature de(s) approche(s) et les différentes interférences qui peuvent associer ou/et dissocier une approche intuitive ou/et intentionnelle dans la conception.

1- Intuition et intention : une nouvelle alliance !

La conception dans son approche contemporaine se détache de toute limite et s'affranchit de tous les codes conventionnels relatifs aux disciplines et leurs méthodes de travail¹. Les différents arts se fusionnent dans des cas et s'échangent de processus dans l'ultime objectif de faire des créations novatrices. De même et à travers les nouvelles technologies, une dématérialisation de l'art se crée. L'intelligence artificielle prend le dessus pour devenir un outil

déterminant dans la conception. Le langage binaire de l'outil informatique remplace les mains du concepteur et exécute ses intentions et même ses intuitions dans certains cas. Il s'agit d'une nouvelle alliance entre l'intuition et l'intention par le biais de l'intelligence artificielle. En effet, la création résolue fait face pour remplacer ou du moins estamper la place que prend l'intuition dans certains processus conceptuels relatifs aux plasticiens. L'outil informatique, étant un médiateur intelligent en faveur de l'œuvre à concevoir, va modeler à la place de l'artiste. Il n'y aurait plus de place pour l'imprévu, élément modérateur de la création plastique ! l'artiste se restreint à imaginer une idée et c'est la machine qui va l'exécuter grâce à un codage préétabli. Citant dans ce cadre, les séries de sculpture *blocs de ciment* réalisés par le sculpteur contemporain d'origine indienne Anish Kapoor (fig.1). Ce dernier a librement choisi de donner le pouvoir à l'outil informatique pour créer à sa place, même s'il a passé plusieurs années à expérimenter le processus. L'imprimante 3D dont il fait usage, est pilotée à travers un ordinateur qui a produit des sculptures selon un programme qu'il a formulé avec des ingénieurs. L'artiste se contente de l'intention de son projet et c'est l'outil informatique qui se charge de l'exécution de l'œuvre (fig. 1). D'ailleurs, faudrait-il repenser dans ce cas la place de l'intuition artistique à l'ère de l'intelligence artificielle !

Figure 1 : *Blocs de ciment*, Anish Kapoor (les années 1990).

Dans un autre contexte et toujours sous l'égide des nouvelles alliances entre l'intuition, l'intention et l'outil informatique, l'exemple de l'architecte Frank Gehry est indéniablement révélateur. Dans sa démarche, Gehry s'affranchit de toutes les contraintes et les normes. Il joue avec les contours d'une manière aléatoire et imagine des formes et des volumes avec beaucoup

d'impulsivité. Il provoque la structure de l'espace afin de modeler une nouvelle apparence. Une spontanéité pragmatique flotte autour de son processus conceptuel. C'est cette spontanéité et ce détachement des contraintes qui lui permettent de créer des œuvres aussi provoquantes qu'extravagantes dans leur peau. Son approche se traduit par le fait de vouloir tout essayer sans soumission ni complexe d'échec, tout comme le plasticien. Gehry joue avec les formes, les sculpte et occupe l'espace autrement. Il crée des ambiances avec une approche ludique. L'œuvre de Gehry est précaire et même accidentelle. Il déclare d'ailleurs : « *Je vis dans l'instant présent et tout ce que je fais c'est de réagir* » (VAN BRUGGEN, 2008). Durant sa première phase de la conception, l'intuition prend intentionnellement le dessus dans le processus. Par la suite, la technique avec tout ce qu'elle insinue comme exactitude et calcul prend la relève, et ce, afin de corréliser entre l'apparence de l'œuvre et les intentions intuitives du concepteur (CHAKROUN, 2013). En effet, la phase technologique prend en charge la configuration des idées intuitives imaginées et gribouillées par Gehry pour les transformer en projet réalisable. L'architecte empreinte de la sorte le processus hasardeux et émotionnel de l'artiste plasticien pour créer. Amusement, esquisses et expérimentations sont les maîtres mots de cette approche conceptuelle et c'est l'intelligence artificielle qui va affiner ce qui en déduit en modelages audacieux de point de vue structure, forme et matériaux. Les intuitions de Gehry sont pensées de manière intelligente via les nouvelles technologies. Ses intentions elle, est de concevoir une architecture fonctionnelle, mais surtout qui dégage de l'émotion.

Il est clair, que l'intuition et l'intention s'interfèrent et cogitent dans certains processus de création contemporaine des arts plastiques et ceux de l'architecture. Cet échange est d'autant plus fructueux quand il y a usage des nouvelles technologies qui vont favoriser aussi bien la porosité des processus que la multiplicité des œuvres conçues. Toutefois, il ne s'agit plus d'unir l'artiste-concepteur à la technologie pour développer sa démarche intuitive ou/et rationnelle dans la création. Un troisième élément entre en jeu durant les dernières années, à savoir l'utilisateur. C'est ce qui renvoie à parler d'un autre processus et d'une autre relation qui se crée, à savoir, la co-création.

2- Intuition et intention : vers la co-cration ?

Quand l'œuvre d'art est sortie des parois du muse  la rencontre de l'espace social, une interaction nouvelle entre l'œuvre, l'espace et l'utilisateur est ne. Cette interaction est qualifie d'active vu que l'œuvre n'acquiert du sens que par l'exprience que l'utilisateur va pouvoir faire et vivre  travers tous ses sens kinesthsiques. L'intuition de l'artiste se mle  celle du spectateur pour donner sens  la cration et  tout l'espace qui l'entoure. Ce processus est aussi vrai pour les œuvres d'art plastiques que celle relatives  l'architecture. Mais pas que, car le Design lui aussi est concern par cette approche. Alors que ses conceptions se dirigeaient dans leurs premiers abords vers la cration de produits et services fonctionnels et esthtiques, le design, de nos jours, prend de plus en plus l'utilisateur en considration.

Les artistes-concepteurs toutes spcialits confondues ne proposent plus leurs œuvres, pour seulement informer, initier, critiquer, rendre service ou questionner le spectateur. Mais plus encore, ils se fixent comme nouvel objectif de toucher les motions. L'empathie devient l'intention majeure de leurs œuvres. Dans ce cas, ni l'intuition seule, ni l'intention seule ne peuvent aboutir  l'œuvre. Un troisime lment fondamental se joint  eux et c'est l'exprience de l'utilisateur. Le spectateur devenu un spect-acteur concepteur, qui collabore avec l'artiste et avec le concepteur pour formuler l'œuvre et lui donner du sens ; un sens unique pour chacun. Cette relation triptyque entre ide de l'artiste, sa ralisation et son exprimentation fait confondre intention et intuition avec l'motion de l'utilisateur. L'affect dborde tout ce qui est rationnel vers ce qui est intuitif, motif et inconscient. L'utilisateur participe  la rflexion de l'œuvre,  sa ralisation,  son apprhension et  sa diffusion. L'impact de l'œuvre est alors multiple : elle rend service  l'utilisateur (besoin matriel et fonctionnel) mais elle affecte aussi ses motions, son vcu et son exprience.

Afin de justifier cette rflexion, des exemples o l'art, l'architecture et le design se fusionnent avec l'exprience utilisateur dans une mme œuvre avec une mme intention (celle de produire de l'motion) peuvent tre abords. Le premier exemple est l'exposition immersive des œuvres de Van Gogh  l'atelier des Lumires  Paris. Elle s'est produite du 26 Fvrier jusqu' fin Dcembre 2019. L'œuvre de Van Gogh s'est expose dans une version numrique o l'espace architectural devient le support de l'œuvre (fig.2). Le public se trouve  l'intrieur de la toile, il

circule dedans. Il expérimente l'espace et la peinture immersive qui s'y trouve. L'œuvre quant à elle évolue différemment à chaque instant à travers l'utilisateur qui la regarde et interagit avec. Dans cet espace d'exposition, la peinture, l'architecture, le spect-acteur et les nouvelles technologies s'interfèrent. Une interaction fructueuse d'un point de vue émotionnel et intellectuel.

Figure 2 : exposition immersive des œuvres de Van Gogh à l'atelier des Lumières, Paris, (26 Février jusqu'à fin Décembre 2019)

Le pouvoir des nouvelles technologies est bien évident de nos jours, mais celui de l'utilisateur reste néanmoins plus grand. Dans ce contexte, le second exemple est celui de la chaise conçue par le designer Marijn van der Poll durant l'année 2000 (fig.3). Cette chaise est assez originale dans son concept. L'idée de *do hit chair* est que l'utilisateur se construit lui-même sa chaise par rapport à ses intentions et ses émotions. A l'aide d'un marteau, il va expérimenter à chaque fois l'usage du cube afin d'arriver à ce qu'il veut avoir comme assise relativement à son ergonomie et son confort. L'empathie, l'intention, l'intuition, le hasard et le jeu, toutes ces notions se joignent dans un même processus de création où le designer va attribuer la fonction de cette chaise mais c'est seulement à travers l'expérimentation de l'utilisateur que l'œuvre aura son sens, sa vie, qualifiée de différente d'une personne à une autre selon l'expérience vécue. « L'effet expérience » selon les termes de Stéphane Vial, permet d'ailleurs de transformer intentionnellement des usages bruts en « expérience à vivre » hautement qualitatives (VIAL, 2013).

Figure 3 : *Do hit chair*, Marijn van der Poll, 2000

Conclusion

L'intuition et l'intention s'entrelacent dans une relation imprévisible. La conscience se loge dans l'inconscience, l'intention se fond dans l'intuition, le tout mélangé avec l'émotion. L'œuvre quel que soit sa nature, n'est pas univoque. Marcel Duchamp suggère d'ailleurs qu'il y a autant d'interprétations d'une œuvre que de spectateurs. Le concepteur profite non seulement de la fonctionnalité de l'œuvre (besoin matériel) mais aussi de l'expérience qu'elle lui permet de faire vivre pendant un temps plus ou moins long. Elle l'emmène dans un monde autre, dans un rêve. Dans ce contexte, la célèbre romancière indienne Shashi Deshpande déclare : « *Rêver, c'est franchir les frontières du monde physique, c'est entrer dans la lumière pure, c'est être illuminé et donc illuminer le monde à l'intention d'autrui* ».

Qu'il ait usage de l'intuition seule, de l'intention seule ou les deux mêlés à l'usager ou/ et des nouvelles technologies ; peu importe la nature sinusoïdale de la coexistence de l'intuition et de l'intention agrémenté par l'usage des nouvelles technologies ou par l'expérience de l'usager, l'objectif ultime reste et resterait le même : le rôle du concepteur, qu'il soit plasticien, architecte designer ou autre est de nous (usager) faire rêver, de nous faire sentir de l'émotion face à l'œuvre conçu parallèlement à ce qu'elle transmet comme message ou comme fonction. C'est d'ailleurs l'un des grands mérites de la création artistique contemporaine.

Notes :

1- Depuis 1960, l'approche conceptuelle aussi bien dans les arts plastiques que dans l'architecture et le design se détachent des codes conventionnels de la conception pour se libérer vers des approches plus réfléchies parfois, plus inhabituels dans d'autres. Certaines de ces approches ont été facilité par l'usage des nouvelles technologies qui a permis plus de liberté techniques et idéelles.

Bibliographie

- (1) CHAKROUN Ilef, *Interférence des processus de création contemporaine, le cas de l'architecture et de la sculpture*, thèse de doctorat, Tunis, 2013, 359 pages
- (2) DOGUET Jean Paul, *L'art comme communication, pour une re-définition de l'art*, Arnaud Colin, Paris, 2006, 266 pages.
- (3) ESQUENAZI Jean-Pierre, *Sociologie des œuvres, de la production à l'interprétation*, Paris, Armand Colin, 2007, 227 pages
- (4) GWENAELLE Bertrand et Maxime FAVARD (sous dir.), *Poïétique du design, vers de nouveaux paradigmes de la conception ?* Paris, L'Harmattan, 2014, 111 pages.
- (5) JOURNEAU Véronique Alexandre (sous la dir.), *Le surgissement créateur, jeu hasard ou inconscient*, Paris, l'Harmattan, 2011, 296pages
- (6) MEREDIEU Florence, *Arts et nouvelles technologies, art vidéo art numérique*, Ilalie, LAROUSSE, 2003, 239 pages
- (7) VAN BRUGGEN Coosje, Frank O. Gehry, *Musée Guggenheim de Bilbao*, Allemagne, Cantz, 2008, 211 pages.
- (8) VIAL Stéphane, *L'être et l'écran, comment le numérique change la perception*, Paris, Puf, 2013, 333 pages.